

CONSIDERAȚII PRIVIND EVOLUȚIA ȘI REPERELE DE ORGANIZARE A SERVICIILOR PUBLICE

CONSIDERATIONS REGARDING THE EVOLUTION AND BENCHMARKS OF PUBLIC SERVICES ORGANIZATION

DOI: 10.5281/zenodo.3996041

CZU: 351

Sorin BRADU,
doctorand,
Academia de Administrare Publică,
consilier primar,
Primăria Botoșani, România

SUMMARY

The consistent evolution of the society, the multiple needs that arise from changes which include but are not limited to the political regime and the influence received from the developed countries have determined both the expansion and the concern of the public services of providing multiple services and the quality of the community in which they serve.

Keywords: public administration, public service, community, general interest, general progress, social entity, administrative law, public service management, delegation of public service management.

REZUMAT

Evoluția consecventă a societății, multiplele nevoi care apar din schimbări care includ, dar nu se limitează la regimul politic și influența primită din țările dezvoltate au determinat atât extinderea, cât și preocuparea serviciilor publice de a furniza servicii multiple și calitatea comunității în care slujesc.

Cuvinte-cheie: administrație publică, serviciu public, comunitate, interes general, progres general, entitate socială, drept administrativ, gestionarea serviciului public, delegarea gestiunii serviciului public.

Nevoile omului sunt numeroase și variate și se amplifică în funcție de nivelul de dezvoltare al unei societăți și de gradul de cultură al fiecăreia.

De aceea, dezvoltarea serviciilor publice și diversificarea acestora au fost favorizate de progresul general al societății care a determinat noi trebuințe pentru populație, trebuințe pe care puterea publică a fost tentată să le satisfacă din motive de interes

general. În numele interesului general statul și colectivitățile locale intervin pentru a asigura satisfacerea unor nevoi prin prestarea directă a unor servicii publice sau pentru a stimula și susține sectorul privat.

Din aceste motive, interesul general, interesul public sau binele comun pot avea înțeles diferit de la un stat la altul sau chiar în cadrul aceluiași stat, de la o etapă la alta de dezvoltare.

Serviciile publice s-au diversificat i extins n toate domeniile vieţii sociale, cu toate c au fost supuse unor constrngeri majore, ndeosebi prin aplicarea principiului libertţii comerţului i industriei. Intervenţia statului prin servicii publice a fost justificat fie pentru a garanta accesul la acestea (electricitate, educaţie), fie pentru a nltura un monopol privat,

un regim juridic derogatoriu de la dreptul comun: regimul serviciului public inspirat din trei principii (egalitate, continuitate, mutabilitate), activitate adesea protejat prin monopol;

3) existenţa unui organism care l pune n aplicare.

Conturarea noţiunii clasice a serviciului public a avut numeroase consecinţe: a

fie pentru a realiza infrastructuri colective (ci ferate, distribuţie de ap i electricitate) sau pentru a gestiona activitţi nerentabile precum asistenţa social sau colectarea deşeurilor.

Ideea de serviciu public rspunde faptului c anumite activitţi sociale trebuie, n funcţie de natura obiectivelor i intereselor urmrite, s ias de sub regulile pieţei i ale cutrii profitului pentru a fi gestionate dup criteriile specifice. Astfel, se faciliteaz accesul tuturor la anumite bunuri i servicii i se aduce o contribuţie important la echilibrul i coeziunea economic, social i cultural a societţii.

Serviciul public – n accepţiunea modern a termenului – a aprut la nceputul secolului XX, sub influenţa juriştilor, ca baz a fondrii dreptului public. Treptat, noţiunea s-a mbogţit cu alte semnificaţii, intrnd n sfera de analiz a economiştilor, sociologilor, ecologiştilor, etc.

Serviciul public, aa cum a fost definit de ctre jurişti n urm cu mai bine de un secol, cuprinde trei elemente specifice:

- 1) satisfacerea nevoilor cu caracter public;
- 2) o activitate concret creia i se aplic

marcat distincţia dintre public i privat i a transformat imaginea statului care se legitimeaz mai ales prin prestaţiile pe care le asigur.

Existenţa fiecrui individ este influenţat zilnic de serviciile publice, dezvoltarea acestora afectnd direct nivelul de trai prin gradul de satisfacere al unor nevoi recunoscute de colectivitate ca fiind de interes general i a cror realizare nu este la ndemna iniţiativei private, nevoi care pot viza garantarea drepturilor i libertţilor fundamentale.

Noţiunea serviciului public, care era tratat n accepţiunea sa restrns, aceea de activitate de gestiune public, are o dimensiune ideologic i politic ce explic, n parte, evoluţiile pe care le-a parcurs. La sfrşitul secolului XIX au fost dezvoltate dou explicaţii majore. Prima a fost apreciat ţinnd seama de mutaţiile statului, mult mai angajat dect n trecut n viaţa economic (revoluţia industrial), n problemele sociale (lupta contra inegalitţii) i refondarea politic (afirmarea modelului republican). Statul i colectivitţile locale trebuiau s ţin cont de nevoile colective

ale publicului pentru a răspunde idealului de solidaritate socială, [3, pag. 454].

A doua explicație formulată a fost necesitatea de a da un domeniu de competențe mai vast judecătorilor administrativi, în timp ce aceștia deveneau independenți față de administrație.

În jurul acestei noțiuni au apărut o serie de conflicte și dispute, referitoare, în principal, la extinderea dreptului administrativ și, de asemenea, extinderea competenței judecătorilor administrativi. În prima jumătate a secolului XX dezvoltarea serviciului public, în număr și în importanță, este considerabilă. Persoanele publice devin „giranții afacerilor colectivității”. Se vorbește de un declin al serviciului public, vicisitudini și crize.

O serie de decizii care intervin în anii 1955-1960 revigorează această noțiune, făcând din serviciul public elementul major de recunoaștere a activității publice: Effimieff - 1955, Societe le Beton -1956, referitoare la domeniul public, Epoux Bertin - 1956, referitoare la contractele administrative.

În prezent, deși polemicile doctrinare nu s-au terminat, dezbaterile vizează alte probleme. Dezbateri animate în ultimii ani, în Franța și nu numai, s-au purtat în ceea ce privește locul serviciului public în construcția Uniunii Europene. Noțiunea de serviciu public este dificil de a fi înțeleasă și de a fi definită. Utilizată în câmpuri conceptuale foarte diversificate, este saturată de semnificații multiple, care se suprapun și se intersectează. Jacques Chevallier identifică trei modalități de a percepe noțiunea de serviciu public [4].

În primul rând, serviciul public este o entitate socială, care înglobează diverse activități și structuri plasate sub dependența colectivităților publice; aparținând sferei publice, serviciile publice prezintă o serie de particularități care interzic orice asimilare cu întreprinderile private.

Serviciul public este și o noțiune juridică, iar consecința acestui fapt este că antrenează aplicarea regulilor specifice și derogatorii de la dreptul comun: „serviciul public condensează și rezumă ceea ce înseamnă particularismul dreptului administrativ” [4, pag. 3-6]. Al treilea înțeles al noțiunii de serviciu public este acela de operator ideologic. În explicitarea acestei noțiuni, Chevallier precizează că serviciul public „conturează mitul unui stat generos, binevoitor, unic, pentru binele tuturor; serviciul public este principiul axiologic care este ales să conducă gestiunea publică, finalitatea la care tind guvernării și funcționarii, norma de care depinde legitimitatea activității lor” [4].

Expresia „serviciu public” evocă simultan trei semnificații: instituțională, juridică și ideologică. Combinarea celor trei semnificații ale serviciului public a jucat mult timp rolul de vector al expansiunii etatice: expansiunea gestiunii publice, impusă prin slaba rezistență a mecanismelor de reglare economică și socială, a contribuit la conturarea unui stat capabil să aibă răspuns la toate problemele publice. În doctrina franceză, noțiunii de serviciu public i-au fost recunoscute două sensuri: unul organic sau formal și unul material.

În sens organic sau formal, serviciul public era caracterizat ca fiind o organizație, o întreprindere girată de administrație, iar în sens material, serviciul public era socotit ca fiind orice activitate care avea ca scop satisfacerea unui interes general (indiferent de natura organizației care o exercită) [8 pag. 11]. De multe ori, definiția materială și cea formală coincideau, astfel încât, în dreptul classic francez, o activitate de interes general, girată de administrație era întotdeauna considerată serviciu public [8, pag. 11].

Încercând să cristalizeze concepțiile referitoare la noțiunea de serviciu public, în literatura de specialitate pe baza jurispru-

denei Consiliului de Stat s-au formulat dou situaii: n primul caz, o activitate de interes general este asumat de o colectivitate public sau se desfoar n contul acesteia, iar n al doilea caz, un organism care nu are caracter de drept public este investit cu o activitate de interes general [8, pag. 11]. n literatura de specialitate romneasc se afirm c noiunea de serviciu public a redevenit „o noiune de baz a dreptului administrativ” [1, pag. 83].

Literatura de specialitate din perioada interbelic fundamenteaz noiunea de serviciu public pornind de la ateptrile sociale crora statul trebuie s le rspund, serviciul public fiind „mijlocul prin care administraia si exercita activitatea” [2, pag. 61], susinndu-se n continuare ideea de serviciu public ca fundament al aciunilor publice. Anibal Teodorescu susine c „funcia executiv a statului se exercit prin servicii publice, acestea fiind nfiinate i organizate de ctre stat sau submprtirile sale administrative pentru ndeplinirea atribuiilor lor executive” [7, pag. 256].

n literatura de specialitate interbelic din Romnia, termenul de serviciu public a fost definit n mai multe moduri ca „activitate a autoritţilor publice pentru satisfacerea unor nevoi de interes general care este att de important, nct trebuie s funcioneze n mod regulat i continuu” [6, pag. 124], sau ca „un organism administrativ, creat de stat jude sau comun, cu o competen i puteri determinate, cu mijloace financiare procurate din patrimoniul general al administraiei publice care l-a creat, pus la dispoziia publicului pentru a satisface n mod regulat i continuu o nevoie cu caracter general, creia iniiativa privat nu ar putea s-i dea dect o satisfacie incomplet i intermitent” [5, pag. 123].

Aadar, aceste teorii se nscriu n linia formulat de coala clasic francez, subliniind ideea de serviciu ca activitate i

organism, creat de puterea public n numele interesului general.

n opinia acestui ultim autor, orice serviciu public, fie c este al statului, al judeului sau al comunei, are urmtoarele trsturi:

- nevoile publice ale statului, judeului sau comunei sunt satisfcute din bugetele acestor instituii;

- gestiunea financiar a acestor servicii publice e supus legii contabilitţii generale a statului;

- actele juridice ndeplinite de agenii serviciului sunt acte administrative;

- agenii sau funcionarii serviciului sunt supui ierarhiei administrative, adic au un singur ef pentru activitatea serviciului;

- cnd un serviciu public face o lucrare, de pild o construcie, o osea, aceast lucrare este supus condiiilor generale de ntreprindere i lucrri publice;

- serviciul, pentru lucrrile pe care le face, poate recurge la expropriere pentru cauz de utilitate public;

- un serviciu public trebuie s aib o funcionare regulat i continu, att timp ct el exist;

- specialitatea serviciului public, fiecare serviciu public fiind creat pentru satisfacerea unui anumit sau unor anumite interese de ordin general;

- n general, un serviciu public are mai multe subdiviziuni, corespunznd fiecare unei ramuri de activitate: operaiuni administrative, tehnice, comerciale, financiare, etc.

Aadar, se observ c serviciile publice erau nfiinate i furnizate doar de ctre ageni publici, aspect care nu corespunde n totalitate cu dinamica social i cu creterea solicitrilor de servicii, n contextul unei lipse de flexibilitate a structurilor publice la aceste cerine, astfel c au aprut mutaii majore n furnizarea serviciilor, prin acceptarea prestrii acestora de ctre ageni privai care dispun de prerogative de putere public, sub controlul administraiei.

BIBLIOGRAFIE

1. Iorgovan A., *Tratat de drept administrativ*, vol. II, Ed. Nemira, București 1996.
2. Iorgovan A., *Tratat de drept administrativ*, vol. I, Ed. Nemira, 1996.
3. Morand-Deville Ja., *Cours de Droit administratif, Themes de reflexion. Commentaires D'arrtes avec corriges*, VII-eme edition, Paris I, Sorbonne.
4. *Le Service Public*, Presses Universitaires de France, Paris, 1994 .
5. Negulescu P., *Tratat de drept administrativ*, vol. I, ed. a IV-a, Mărvan, București, 1934.
6. Tarangul E.D., *Tratat de drept administrativ român*, Cernăuți, Ed. Glasul Bucovinei, 1944.
7. Teodorescu A., *Tratat de drept administrativ*, vol. I, Ediția a III-a, Institutul de Arte Grafice „Eminescu”, București, 1929.
8. Vedel. G., Ón Petrescu R., *Drept administrativ*, ed. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2001.

Prezentat: 24 aprilie 2020.

E-mail: sorin_bradu@yahoo.com